

УДК: 330.522

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ГВАСАЛИЯ Д.С.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и
экономической безопасности
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЗЕРОВА О.Н.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
экономической теории и информационно-
стоимостного инжиниринга
ГОУ ВПО «ДОННАСА»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению современных реалий социально-экономического развития общества. По мере изложения материала были рассмотрены показатели оценки социально-экономического развития общества по различным авторам. Проведена оценка социально-экономического развития общества с учетом реального времени. Акцентируется внимание на международных показателях оценки социально-экономического развития общества.

Ключевые слова: социально-экономические показатели, уровень жизни населения, современные реалии развития, последствия пандемии, экономические санкции

THE CURRENT REALITIES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY

GVASALIA D.S.,
PhD in Economics, Finance and Economic
Security Department Associate Professor
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

ZEROVA O.N.,
PhD in Economics, Economic Theory and
Information-value
Engineering Department Associate Professor
DONNACEA,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the study of the society socio-economic development modern realities. The indicators for assessing the society socio-economic development by various authors were considered as the material was presented. An assessment of the society socio-economic development was carried out taking into account real time. On international indicators for assessing the society socio-economic development attention is focused.

Keywords: *socio-economic indicators, population living standard, development modern realities, pandemic consequences, economic sanctions*

Постановка задачи. Современное развитие общества в реальном времени переживает очень тяжелые потрясения. На данный момент можно констатировать факт, что общество столкнулось с рядом непредсказуемых проблем, среди которых последствия пандемии, военный конфликт, международные экономические санкции и, как результат, значительное падение уровня жизни населения. Изучение обозначенных проблем и определение их влияния на социально-экономическое развитие общества является актуальным и востребованным на современном этапе развития.

Стоит отметить тот факт, что проблемы социально-экономического развития носят глобальный характер, поскольку обозначенные события затронули практически все страны мира.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ научной литературы свидетельствует о том, что среди ученых нет единого мнения по поводу определения показателей оценки социально-экономического развития общества. Значительный вклад в решение обозначенных выше проблем внесли такие ученые: Л.А. Омелянович, О.В. Веретенникова, Л.А. Швайка, О.В. Пирогов, Л.И. Катан и др.

Цель статьи – оценка социально-экономического развития общества с учетом современных реалий развития.

Изложение основного материала исследования. В научной литературе имеют место различные подходы к оценке социально-экономического развития общества. Некоторые авторы рассматривают обособленно социальные и экономические показатели оценки развития общества. Так, Л.А. Швайка утверждает, что показатели, характеризующие социальное развитие страны, делятся на четыре группы: показатели, характеризующие уровень жизни; показатели социальной обеспеченности; показатели, характеризующие демографическую ситуацию; показатели состояния трудовых ресурсов [1].

Ряд ученых для оценки социально-экономического развития общества предлагают использовать следующий комплекс показателей, основными среди которых являются валовой региональный продукт, объемы промышленного производства, объемы сельскохозяйственного производства, объемы прямых иностранных инвестиций, объемы инвестиций в основной капитал, финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения, рентабельность операционной деятельности, удельный вес убыточных предприятий, доходы населения, среднегодовая заработная плата наемных работников, занятость населения, уровень зарегистрированной безработицы населения, среднегодовая численность наемных работников, спрос на рабочую силу, уровень бедности, индекс инфляции и др. [1, 2, 3].

Международные организации для оценки социально-экономического развития общества используют, как правило, интегральные показатели. Одним из таких показателей является индекс человеческого развития, рекомендуемый в рамках Программы развития ООН. Данный показатель ранжирует страны по восходящей от 0 до 1. При этом для расчета используются следующие показатели экономического развития: ожидаемая продолжительность жизни при рождении; интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и средняя продолжительность обучения); величина душевого дохода с учетом покупательной способности валюты и снижения предельной полезности дохода [4].

Что касается индекса человеческого развития (далее – ИЧР), то по состоянию на 2020 г. странами-лидерами с наиболее высокими показателями были Норвегия – 0,957, Ирландия – 0,955, Швейцария – 0,955, Гонконг – 0,949, Исландия – 0,949, Россия – 0,824. Россия в 2014 г. занимала 57 место, последующие несколько лет держалась на 49-й позиции, в 2020 г. зафиксировано 52 место [5].

Отметим, что после России в рейтинге по ИЧР расположены следующие страны: Беларусь – 0,823; Турция – 0,820; Уругвай – 0,817; Болгария – 0,816; Панама – 0,815; Багамские острова – 0,814; Барбадос – 0,814; Оман – 0,813 [5].

Одним из экономических показателей, который используется в международной практике для оценки экономического развития общества, выступает ВВП на душу населения (долл.). ВВП на душу

населения – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведённых в стране за определённый год, в среднем одним человеком (на душу населения). По данным статистики за 2021 г. на первом месте по уровню ВВП на душу населения находится Люксембург (131875 долл.), Сингапур (116487 долл.), Ирландия (112463 долл.), Катар (104668 долл.), Швейцария (78530 долл.), Россия занимает 59 место (30850 долл.). Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте – долларе США. Для справки отметим, что мировой ВВП в 2020 г. по покупательным ценам составил 84 537, 69 блн. долл. США. ВВП по паритету покупательской способности 131 656,47 триллионов интернациональных долларов [6].

Одним из показателей, который используется в мировой практике, также является Индекс восприятия коррупции (далее – ИВК) – отражает уровень коррупции в государственном секторе. Для оценки используется шкала от 0 до 100, где 0 – наиболее высокая степень коррупции, а 100 – низкий уровень коррупции. По состоянию на 2021 г. странами с низким уровнем коррупции являются Дания (88), Финляндия (88), Новая Зеландия (88), Норвегия (85), Сингапур (85), Россия занимает 136 место (29). [7]. Динамика Индекса восприятия коррупции в России графически представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика Индекса восприятия коррупции в России за 2012-2021 гг.

Источник: составлено и рассчитано на основе данных [7]

Как свидетельствуют представленные данные, за анализируемый период наблюдается ухудшение коррупции (-1) в 2022 г. по отношению к 2021 г. В целом показатели коррупции варьируются от 27 до 30. Наиболее низкий уровень коррупции зафиксирован в 2020 г. (30) [7].

Стоит отметить, что борьба с коррупцией занимает приоритетное направление в развитии любой страны, поскольку при высокой коррупции права и свобода граждан притесняются, что не соответствует демократическому вектору развития, в котором приоритетным выступает свободное волеизъявление граждан.

Одним из важных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие общества, является продолжительность жизни населения.

Так, в среднем лидером по продолжительности жизни является Япония – средняя продолжительность жизни 84,3 (мужчины – 81,5, женщины – 86,9), Швейцария 83,4 (мужчины – 81,8, женщины – 85,1), Южная Корея 83,3 (мужчины – 80,3, женщины – 86,1), Россия на 97 месте – средняя продолжительность жизни 73,2 (мужчины – 68,2, женщины – 78) [4, 8].

Показатели продолжительности жизни являются приоритетными, поскольку отражают качество жизни населения, что в свою очередь определяет ее продолжительность. В среднем женщины живут дольше мужчин на 10 лет.

Проанализируем социально-экономическое развитие общества на современном этапе в России. Информационной базой для оценки социально-экономического состояния являются данные официальной статистики. Систематизируем показатели, характеризующие социально-экономическое развитие общества, в табл. 1.

Анализ социально-экономического развития на современном этапе свидетельствует о ряде положительных тенденций. Численность безработных в 2021 г. по отношению к 2020 г. уменьшилась на 26%. Однако необходимо понимать, что в 2022 г. проблема с численностью безработных будет актуализироваться – это объясняется количеством введенных санкций в России в первые месяцы 2022 г., что в свою очередь ограничивает экономическую деятельность субъектов хозяйствования и значительно сокращает рынок труда.

Таблица 1

Основные социально-экономические показатели развития общества за 2020-2021 гг.

Показатели	2020	2021	Отклонение, (+,-), %
Численность населения, млн человек	146,2	145,5	-1
Численность безработных, тыс. чел.	4321	3220	-26
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	73,2	73,2	-
Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц	35 676	40 402	13
Прожиточный минимум (в среднем на душу населения для трудоспособного населения; руб. в месяц)	12 273	12 702	3
Средний размер назначенных пенсий (руб. в месяц)	14 985	15 847	5
Среднедушевые денежные расходы населения, руб. в месяц	32 651	32651	-
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.	51 352	54 687	6
Валовой внутренний продукт: всего, млрд руб.	106 967	131 015	22

Источник: составлено и рассчитано на основе данных [8, 9, 10]

Так, среднедушевые денежные доходы населения выросли в 2021 г. по отношению к 2020 г. на 13%, показатели прожиточного минимума также выросли на 3%, средний размер назначенных пенсий увеличился на 861 руб., что в процентном соотношении равняется 5%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в руб. в 2021 г. по отношению к 2020 увеличилась на 3335 руб., либо 6%. На 22% увеличился показатель ВВП в 2021 г. по отношению к 2020 г. Значительный рост ВВП в анализируемом периоде объясняется послаблением последствий пандемии COVID-2019, что позволило снять ряд ограничений и привело к росту экономических показателей. Объем производства увеличился почти во всех отраслях экономики.

Показатели снижения численности населения объясняются ухудшением здоровья граждан и, как следствие, сокращением численности населения в связи с перенесенным заболеванием COVID-2019 [11].

В целом мы можем резюмировать достаточно стабильную обстановку в социально-экономической сфере России в 2021 г. Но начало 2022 г. ознаменовано рядом глобальных проблем, которые в значительной степени определяют социально-экономическую ситуацию в обществе. Так, показатели инфляции на начало 2022 г. отражают значительный рост индекса инфляции (рис. 2). Такой рост инфляции спровоцирован комплексным санкционным международным давлением, а вернее его последствиями на экономику.

Рис. 2. Динамика показателей инфляции в России за 2008-2022 гг.

Источник: составлено и рассчитано на основе данных [9, 10]

Как свидетельствуют представленные данные, инфляция в России на начало 2022 г. значительно увеличилась. С экономической точки зрения такой рост инфляции достаточно опасный, поскольку тяжело спрогнозировать его дальнейшее развитие, а также влияние на экономику. Увеличение цен зафиксировано практически по всем группам продовольственных и непродовольственных товаров. Дальнейшее развитие инфляции будет зависеть от того, как государство справится с регулированием основных цен на продовольствие, на предметы первой необходимости, на ЖКХ, от того, как власти намерены

боротся с ростом цен в ситуации инфляции издержек. Также определяющим фактором будет выступать усиление либо послабление санкционного давления, что в свою очередь будет определять позицию рубля. Эксперты отмечают, что оптимальный уровень инфляции – 4% в год. Он позволяет промышленности развиваться, а людям – планировать покупки и сберегать, не боясь обесценения своих доходов и сбережений.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, отметим, что на данный момент времени социально-экономическая ситуация в обществе остается весьма напряженной. С учетом проведенного анализа выявлены позитивные тенденции социально-экономического роста в 2021 г. по отношению к 2020 г., подтверждением чему является рост ВВП, сокращение безработицы, увеличение доходов населения, что позволяет сделать вывод о преодолении последствий пандемии, вызванной COVID-2019. Однако начало 2022 г. ознаменовалось новым кризисом, связанным с комплексными международными санкциями, которые заблокировали дальнейшее развитие России и вызвали рост показателей инфляции и, как следствие, ухудшение экономической конъюнктуры. Нахождение путей выхода из данной ситуации требует грамотной, комплексной работы, нацеленной на преодоление обозначенных экономических потрясений, с целью минимизации последствий на социально-экономическое развитие общества.

Выводы по проведенному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, проведенное исследование социально-экономического развития общества на современном этапе создает информационную основу для определения дальнейшего вектора развития экономических и социальных процессов в государстве.

Список использованных источников

1. Швайка Л.А. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / Л.А. Швайка. – К.: Знание, 2006. – 435 с.
2. Омелянович Л.А. Государственные и муниципальные финансы в условиях глобализации // Финансово-экономическая безопасность в условиях глобализации: монография / Л.А. Омелянович и др.; под ред. Л.А. Омелянович. – Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2021. – С. 117-133.

3. Веретенникова О.В. Государственное управление инвестиционным обеспечением воспроизводства социума: теория и практика: монография / О.В. Веретенникова. – Донецк: Изд-во ООО «НПП «Фолиант», 2018. – 311 с.

4. Организация Объединённых Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <<https://www.un.org/ru/>>.

5. Рейтинг стран мира по Индексу человеческого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <<https://top-rf.ru/places/121-rejting-stran-po-urovnyu-zhizni.html>>.

6. Весь мир ВВП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <[Knoema.ru/atlas/](http://knoema.ru/atlas/)>

7. Индекс восприятия коррупции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <<https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/rus>>.

8. Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078>.

9. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru/>.

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа <<https://rosstat.gov.ru/folder/13723>>.

11. Социально-экономические последствия пандемии COVID-19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/>.

УДК 330.567.2

DOI

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ

ГУЧМАЗОВА Д.А.,

Аспирант,

ГОУ ВПО «ДОННУ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье детально рассмотрены методы государственного регулирования доходов населения. Выделены современные